

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BMKG

P-ISSN 2807-5854

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

VOLUME VI, NOMOR 1, JANUARI 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

www.bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,
Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

S A L A M K A M I

Kami dengan senang hati menyapa kembali para pembaca Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan. Buletin ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Selain memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan 24/7, stasiun ini juga berfungsi sebagai Kantor Pengawas Meteorologi untuk Flight Information Region (FIR) Ujung Pandang.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI Nomor 1 - Januari 2026 ini kami terbitkan sebagai sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pengguna layanan data informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Stasiun ini bertugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, serta pengolahan, analisis, dan prakiraan di wilayahnya, juga pelayanan jasa meteorologi.

Kami berharap upaya ini semakin mendekatkan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin dalam mencapai visi dan misinya, dengan dukungan seluruh insan penerbangan.

Akhir kata, semoga edisi kali ini bermanfaat bagi Anda, pembaca setia Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan.

Selamat membaca!

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

TIM REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Hasanuddin

PENGARAH

Purwanto

PEMIMPIN REDAKSI

Wena Astyka Dewi

REDAKTUR

Nurul Asih Diniyah
Muhammad Fikri Fansyuri
Ibnu Khaldun
Adi Prasetyo
Githa Sharon Gloria Kende
Dominggus
Nabilla Akhirta
Frans Gabriel Sianturi
Nadhilah Humairah Salwa Salsabil

REVIEWER

Muhammad Syawal
Richard

EDITOR

Meiske Caesaria Soemarno
Winda Retha Taranita

SEKRETARIAT

Febro fernando
Sitaba Ilyas

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN
VOLUME VI, NOMOR 1, JANUARI 2026

- 1** **SALAM KAMI**
- Tim Redaksi
 - Daftar Isi
 - Daftar Istilah
- 6** **TAJUK**
- Ulasan Buletin
- 7** **ANALISIS CUACA
DESEMBER 2025**
- Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Profil Data Pengamatan Sinoptik
 - Analisis Pengamatan Udara Atas
- 17** **AERODOME CLIMATOLOGICAL
SUMMARY (ACS)**
- Rangkuman ACS Bulan Desember 2025
- 20** **INFORMASI SIGMET**
- *Meteorological Watch Office* (MWO) Ujung Pandang
- 26** **PROSPEK CUACA PENERBANGAN
JANUARI 2026**
- Prospek Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Prospek Cuaca Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
- 30** **QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**
- 34** **ARTIKEL**
- Mengenal Atmosfer: Cara Mudah Memahami Pola Angin di Atmosfer
- 37** **SERBA SERBI**
- Kilas Peristiwa
 - Profil Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH

SUHU MUKA LAUT/ SST (SEA SURFACE TEMPERATURE)

Suhu air pada permukaan laut. (kamus Istilah Meteorologi Aeronautik, 2006)

EL NINO

El Nino adalah fase dimana memanasnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah. (Tjasyono, 2007)

LA NINA

La Nina adalah fase dimana mendinginnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah, lawan dari *El Nino*. (Tjasyono, 2007)

MADDEN JULIAN OSCILLATION / MJO

Penjalaran Osilasi ke arah timur dengan periode 30-60 harian di atmosfer tropis pertama kali diteliti oleh Rolland Madden dan Paul Julian pada tahun 1971 (Chang & Lim, 1986)

ANGIN MONSUN

Kata monsun berasal dari bahasa Arab "*mousim*" ialah nama angin musiman di Arab yang dalam selang waktu enam bulan bertiup dari timur laut dan enam bulan berikutnya dari arah barat daya.

PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.

SOUTHERN OSCILLATION INDEX / SOI

Pengukuran skala besar fluktuasi tekanan udara yang terjadi antara Pasifik bagian barat dan timur selama peristiwa El Niño and La Niña.

DIPOLE MODE/ IOD (INDIAN OCEAN DIPOLE)

Dipole Mode adalah tingkat ketersediaan uap air akibat perbedaan suhu muka laut antara Samudera Hindia dan Perairan Pantai Timur Afrika.

DAFTAR ISTILAH

INDEX LABILITAS

Indeks yang digunakan untuk mengukur stabilitas atmosfer, yang berasal dari Data Radio Sonde.

LIFTED INDEX (LI)

Nilai yang diperoleh dari selisih antara suhu udara lapisan 500 mb dengan suhu udara parcel udara pada lapisan 500 mb yang dinaikkan secara adiabatik dari lapisan batas atmosfer.

SHOWALTER INDEX (SI)

Indeks untuk mengukur stabilitas atmosfer menggunakan parcel udara pada tingkat 850 dan 500 mb. Nilai negatif berarti atmosfer tidak stabil dan potensi badai guntur meningkat.

SEVERE WEATHER THREAT (SWEAT INDEX)

Kombinasi beberapa parameter seperti angin dan kelembapan. Nilai tinggi menunjukkan potensi cuaca buruk, seperti badai petir.

CAPE (CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL ENERGY)

Energi total dari gaya apung di kolom udara yang tersedia untuk mengangkat parcel udara, Nilai tinggi berarti lebih banyak energi untuk badai kuat dan potensi hujan lebat.

K INDEX

Indeks mengukur stabilitas atmosfer untuk potensi badai petir dengan mempertimbangkan kelembapan dan suhu pada beberapa lapisan atmosfer. Nilai tinggi menunjukkan potensi badai petir meningkat.

TOTAL TOTAL INDEX

Gabungan antara indeks vertikal total (selisih suhu lingkungan lapisan 850 mb dan 500 mb) dengan cross total (selisih suhu titik embun pada lapisan 850 mb dan suhu lingkungan 500 mb) yang dapat menentukan proses konveksi.

TAJUK

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan adalah publikasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin sebagai salah satu bentuk implementasi komunikasi dengan para stakeholder dan pengguna layanan informasi penerbangan pada FIR Ujung Pandang dan sekitarnya, sesuai dengan implementasi ISO 9001:2015.

Dalam Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI Nomor 1 - Januari 2026 akan dibahas analisis cuaca, *Aerodrome Climatological Summary* (ACS), Informasi SIGMET bulan Desember 2025 sebagai produk utama layanan penerbangan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin yang merupakan peran dari salah satu *Meteorological Watch Office* (MWO) di Indonesia, serta prospek cuaca penerbangan untuk bulan Januari 2026.

Ulasan artikel meteorologi pada bulan ini berjudul "Mengenal Atmosfer: Cara Mudah Memahami Pola Angin di Atmosfer". Jangan lewatkan pula kilas peristiwa berbagai *event* yang terlaksana selama bulan Desember pada kolom serba-serbi.

Kritik dan saran membangun dari segenap pembaca yang budiman sangat kami harapkan guna penyempurnaan Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan ini.

ANALISIS CUACA

Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
Profil Data Pengamatan Sinoptik
Analisis Pengamatan Udara Atas

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Kondisi Suhu Muka Laut (*Sea Surface Temperature*) 30 Desember 2025 – 05 Januari 2026
(Sumber : BMKG)

Pada minggu terakhir Bulan Desember 2025, nilai anomaly di perairan sekitar wilayah Sulawesi selatan bagian selatan menunjukkan nilai $0,0 - (+ 0,5)$. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan suhu muka laut dibandingkan dengan keadaan normalnya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan lebih signifikannya ketersediaan uap air di atmosfer yang juga dapat memicu signifikannya pertumbuhan awan konvektif khususnya di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

2. *Madden-Julian Oscillation* (MJO)

(C) Copyright Commonwealth of Australia Bureau of Meteorology

Pada bulan Desember 2025 MJO berada pada fase 7, fase 8 dan fase netral. Kondisi ini menunjukkan aktifitas MJO tidak aktif di wilayah maritime continental (wilayah Indonesia) dalam meningkatkan potensi terjadinya penambahan intensitas curah hujan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Bandara Sultan Hasanuddin dan sekitarnya (Benua Maritim).

Fase MJO 40 Hari
(Sumber : BoM, Australia)

3. El Nino – *Southern Oscillation* (ENSO) dan SOI

Grafik Indeks Nino 3.4
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan gambar di samping Nilai indeks anomali suhu muka laut (SST Index) di NINO 3.4 pada awal bulan Desember hingga akhir Bulan Desember 2025 berada pada nilai $-0.74\text{ }^{\circ}\text{C}$ sampai $-1.01\text{ }^{\circ}\text{C}$. Hal ini menunjukkan aktivitas ENSO pada bulan Desember 2025 berada pada kondisi La Nina lemah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada bulan Desember 2025 mengalami penambahan jumlah curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

Grafik Indeks SOI
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan gambar di samping Nilai indeks SOI pada bulan Desember 2025 berada pada nilai lebih besar dari 10 – 15 namun mengalami penurunan signifikan pada dasarian III. Hal ini menunjukkan aktivitas ENSO pada bulan Desember 2025 La Nina lemah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada bulan Desember 2025 mengalami penambahan jumlah curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

A. Profil Data Pengamatan Sinoptik Bulanan

1. Suhu Udara

Grafik Suhu Udara Desember 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil pengamatan, suhu udara rata-rata harian pada bulan Desember 2025 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran 25,1–28,8°C. Suhu maksimum harian tercatat berkisar antara 27,5–33,2°C, dengan nilai tertinggi 33,2°C terjadi pada awal bulan. Sementara itu, suhu minimum harian berada pada rentang 23,7–25,3°C. Secara umum, fluktuasi suhu pada bulan Desember 2025 menunjukkan pola yang relatif stabil, di mana variasi suhu maksimum masih dalam batas wajar, sedangkan suhu minimum cenderung lebih homogen sepanjang bulan. Kondisi ini mencerminkan karakteristik musim hujan, dengan tutupan awan dan curah hujan yang berperan dalam menekan amplitudo suhu harian. Tidak terdapat indikasi anomali suhu yang signifikan, sehingga kondisi termal pada bulan ini masih tergolong normal untuk wilayah Sulawesi Selatan.

2. Tekanan Udara

Grafik Tekanan Udara Desember 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil pengamatan, tekanan udara rata-rata harian pada bulan Desember 2025 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran 1005,8–1009,1 mb. Tekanan udara maksimum tercatat berkisar antara 1007,0–1011,1 mb. Sementara itu, tekanan udara minimum harian berada pada rentang 1003,5–1007,4 mb. Secara umum, fluktuasi tekanan udara selama bulan Desember 2025 masih berada dalam kisaran normal untuk wilayah tropis. Variasi tekanan harian menunjukkan pola yang relatif stabil, meskipun terdapat kecenderungan penurunan tekanan pada paruh akhir bulan yang sejalan dengan peningkatan aktivitas atmosfer pada musim hujan. Kondisi ini mencerminkan dinamika atmosfer yang wajar dan tidak menunjukkan adanya anomali tekanan yang signifikan, sehingga secara umum masih mendukung kondisi cuaca dan operasional penerbangan di wilayah pengamatan.

3. Kelembapan Udara

**Grafik Kelembapan Udara Desember 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Berdasarkan hasil pengamatan, kelembapan udara (Relative Humidity/RH) di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada bulan Desember 2025 menunjukkan nilai rata-rata harian berada pada kisaran 74%–94%. Kelembapan maksimum tercatat berkisar antara 87%–99%. Sementara itu, kelembapan minimum harian berada pada rentang 55%–88%. Secara umum, tingkat kelembapan udara selama bulan Desember 2025 tergolong tinggi dan konsisten, mencerminkan kondisi atmosfer yang semakin lembap seiring masuk dan berkembangnya musim hujan. Kelembapan yang dominan tinggi ini mendukung proses kondensasi dan pembentukan awan hujan, sedangkan nilai kelembapan minimum yang sesekali menurun mengindikasikan adanya periode singkat udara relatif lebih kering. Pola kelembapan tersebut masih berada dalam kisaran normal secara klimatologis di wilayah tropis dan tidak menunjukkan adanya anomali yang signifikan.

4. Jarak Pandang Mendatar (*Visibility*)

**Grafik Jarak Pandang Mendatar Desember 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Berdasarkan hasil pengamatan jarak pandang mendatar (visibility) pada bulan Desember 2025 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, visibility maksimum tercatat 10 km dan terjadi hampir setiap hari sepanjang periode pengamatan. Rata-rata visibility harian berada pada kisaran 8–9 km, yang secara umum masih tergolong baik dan mendukung kelancaran operasional penerbangan. Sementara itu, visibility minimum menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan rentang 1–8 km. Penurunan jarak pandang hingga ≤ 2 km tercatat pada beberapa hari, yang mengindikasikan adanya gangguan kejernihan atmosfer akibat hujan, awan rendah, atau kondisi cuaca basah yang lazim terjadi pada puncak musim hujan. Secara keseluruhan, kondisi visibility selama bulan Desember 2025 masih berada dalam batas aman operasional penerbangan, meskipun terdapat beberapa periode jarak pandang terbatas yang perlu diantisipasi terutama pada fase lepas landas dan pendaratan. Pola ini mencerminkan dinamika atmosfer yang khas pada periode musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan.

5. Curah Hujan

Grafik Curah Hujan Bulanan Desember 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil pengamatan intensitas curah hujan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada bulan Desember 2025, tercatat 22 hari hujan sepanjang periode pengamatan. Dari jumlah tersebut, hujan intensitas ringan mendominasi, dengan jumlah 14 hari, diikuti hujan intensitas sedang sebanyak 7 hari, dan 1 hari hujan lebat. Tidak terdapat kejadian hujan sangat lebat selama bulan ini. Frekuensi hujan yang relatif tinggi menunjukkan bahwa wilayah ini telah memasuki fase aktif musim hujan, dengan dominasi hujan ringan hingga sedang yang mencerminkan peningkatan aktivitas konvektif dan kondisi atmosfer yang lembap. Sementara itu, 9 hari tanpa hujan masih tercatat secara sporadis. Secara umum, pola curah hujan pada Desember 2025 mencerminkan dinamika musim hujan yang khas di Sulawesi Selatan dan perlu tetap diantisipasi, terutama pada hari-hari dengan hujan sedang hingga lebat yang berpotensi memengaruhi jarak pandang, kondisi landasan, serta keselamatan operasional penerbangan.

6. Angin Permukaan

Diagram Angin Permukaan Desember 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil analisis wind rose dari pengamatan angin di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada bulan Desember 2025, angin permukaan dominan bertiup dari arah timur ($67,5^{\circ}$ – $112,5^{\circ}$) dengan kontribusi sekitar 45,43%. Hal ini menunjukkan pengaruh angin timuran yang masih kuat pada periode ini. Arah angin lainnya memiliki persentase yang jauh lebih kecil dan tersebar relatif merata. Ditinjau dari kecepatan angin, kondisi angin pada bulan Desember 2025 didominasi oleh kategori 0,97–4,08 knot dengan persentase sekitar 66,40%, diikuti oleh kecepatan 7,00–11,08 knot sebesar 17,47% dan 4,08–7,00 knot sebesar 15,32%. Angin dengan kecepatan di atas 11 knot tercatat sangat kecil (kurang dari 1%), serta tidak terdapat kejadian angin kencang ≥ 17 knot. Kondisi calm atau angin tenang tercatat sekitar 0,27%. Secara umum, pola angin pada bulan Desember 2025 menunjukkan kondisi atmosfer yang relatif stabil dengan dominasi angin lemah hingga sedang dari arah timur. Kondisi ini masih mendukung kelancaran operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, meskipun perlu tetap diantisipasi adanya variasi angin yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas konvektif pada puncak musim hujan.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

1. Analisis Angin Lapisan 850 mb (5.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 850 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Desember 2025 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Pada bulan Desember 2025, angin lapisan 850 mb pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah Barat dengan persentase sebesar 42.42%. Kecepatan angin dominan pada kecepatan 11.08 – 17.11 knots dengan persentase 42.42%. Sedangkan pukul 12.00 UTC dominan bertiup dari Barat Laut dengan persentase sebesar 45.45%. Kecepatan angin dominan pada kecepatan 11.08 – 17.11 knots dengan persentase 39.39%

2. Analisis Angin Lapisan 700 mb (10.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 700 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Desember 2025 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Pada bulan Desember 2025, angin lapisan 700 mb pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari Barat Laut dengan persentase sebesar 33.33%. Kecepatan angin dominan pada kecepatan 7.00 – 11.08 knots dengan persentase 33.33%. Sedangkan pukul 12.00 UTC dominan bertiup dari Barat Laut persentase 36.36%. Kecepatan angin dominan pada kecepatan 7.00 – 11.08 knots dengan persentase 36.36%.

3. Analisis Angin Lapisan 500 mb (19.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 500 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Desember 2025 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Pada bulan Desember 2025, angin lapisan 500 mb pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari Utara dengan persentase 21.21%. Kecepatan angin dominan pada kecepatan 7.00 – 11.08 knots dengan persentase 42.42%. Sedangkan pukul 12.00 UTC dominan bertiup dari Utara dengan persentase 30.30%. Kecepatan angin dominan pada kecepatan 7.00 – 11.08 knots dengan persentase 42.42%.

4. Analisis Angin Lapisan 200 mb (39.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 200 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan Desember 2025 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Pada bulan Desember 2025, angin lapisan 200 mb pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah Timur dengan persentase sebesar 36.36%. Kecepatan angin dominan pada kecepatan 11.08 – 17.00 knots dengan persentase 30.30%. Sedangkan pukul 12.00 UTC dominan bertiup dari arah Timur dengan persentase sebesar 30.30%. Kecepatan angin dominan pada ≥ 21.58 knots dengan persentase 24.24%.

Kesimpulan:

Berdasarkan data tiap lapisan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa angin pada lapisan 850-200 mb pada bulan Desember 2025 pada pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC arah angin bervariasi dari Barat – Timur dan dominan dari arah Barat Laut. Kecepatan angin bervariasi 7.00 – 17.11 knots dan didominasi pada kecepatan 7.00 – 11.08 knots. Pada lapisan 200 mb kecepatan angin meningkat menjadi sebesar ≥ 21.58 knots.

5. Indeks Labilitas Udara *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)*

Grafik *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Desember 2025
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan Grafik LI dan SI, kondisi atmosfer di wilayah Maros pada pagi dan malam hari umumnya didominasi dalam kondisi labil. LI pada jam 00.00 UTC menunjukkan 31 hari (100%) labil, 0 hari (0%) stabil dan SI menunjukkan 31 hari (100%) labil, 0 hari (0%) stabil. Sedangkan data pukul 12.00 UTC nilai LI menunjukkan 31 hari (100%) labil, 0 hari (0%) stabil dan SI menunjukkan Indeks LI jam 12.00 UTC menunjukkan 31 hari (100%) labil, 0 hari (0%). Ketika nilai LI (-) negatif dan $SI < 3$, maka terdapat potensi pertumbuhan awan-awan konvektif. Kondisi ini menyebabkan cuaca di Maros pada bulan Desember 2025 didominasi berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai badai guntur. Terdapat missing data LI dan SI sebanyak satu kali pada jam 12.00 UTC pada bulan Desember.

6. Indeks Labilitas Udara *SWEAT Indeks* dan *CAPE*

Grafik *SWEAT Index* dan *CAPE* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan Desember 2025
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan grafik *SWEAT Indeks* dan *CAPE* untuk bulan Desember 2025, nilai *SWEAT Index* pada pagi hari dalam kategori konveksi lemah. Lalu untuk *CAPE* pada pagi hari dalam kategori energi sangat kurang hingga energi besar. Untuk malam hari, nilai *CAPE* berkisar antara energi sangat rendah hingga energi sangat besar. Kondisi ini menggambarkan jika nilai *SWEAT Index* tidak begitu berperan dalam pembentukan cuaca di Maros dan sekitarnya, sedangkan nilai *CAPE* yang cenderung rendah pada pagi hari kondisi ini menyebabkan cuaca di Maros pada bulan Desember 2025 didominasi berawan. Terdapat missing data *SWEAT Index* sebanyak satu kali pada jam 12.00 UTC pada bulan Desember.

7. *K Index (KI)* dan *Total Totals*

Grafik *K Index (KI)* dan *Total Totals Index* pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC Bulan Desember 2025
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

K Index dan *Total Totals* merupakan indeks yang menunjukkan proses pembentukan *Thunderstorm (TS)*, berdasarkan gambar grafik pada bulan Desember 2025 nilai *Total Totals* berkisar antara tidak ada *TS* dan *TS* lemah yang didominasi oleh tidak ada *TS*. Sedangkan nilai *K Index* sendiri berada pada konveksi sedang sehingga hal ini menunjukkan adanya peluang pertumbuhan awan konvektif penghasil *TS* di wilayah Maros. Selama bulan Desember, tercatat *TS* terjadi pada tanggal 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,15,18,19,20,23,25,26,27, dan 29. Terdapat missing data *KI* dan *TT* sebanyak satu kali pada jam 12.00 UTC pada bulan Desember.

BMKG

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
VOLUME VI, NOMOR 1, JANUARI 2026

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

ACS

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Aerodrome Climatological Summary (ACS) adalah ikhtisar data klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca rata-rata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. ACS berisi berita data klimatologi yang memuat data-data frekuensi visibilitas 8000 meter ke bawah dengan tinggi dasar awan dibawah 1500 feet, arah dan kecepatan angin, serta temperatur.

ACS pada buletin edisi ini adalah hasil pengolahan data bulan Desember periode tahun 2021 – 2025.

JARAK PANDANG (*VISIBILITY*)

Grafik Frekuensi visibilitas bulan Desember periode tahun 2021-2025
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan diagram di atas, persentase frekuensi visibilitas bulan Desember, 81.88% pada visibilitas terjauh yaitu lebih dari 8.000 m, 18.12% pada visibilitas kurang dari 8.000 m, 5.43% pada visibilitas kurang dari 5.000 m, 2.31% pada visibilitas kurang dari 3.000 m, 0.97% pada visibilitas kurang dari 1.500 m, dan 0.11% pada visibilitas 800 m.

ARAH ANGIN (*WIND DIRECTION*)

Dari diagram tersebut pada bulan Desember, secara umum angin bertiup dari arah timur sebesar 45.43%. Arah angin ini secara umum memotong runway 03-21 (cross wind) dan cenderung sejajar dengan runway 13-31.

Diagram *windrose* bulan Desember periode tahun 2021-2025
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

KECEPATAN ANGIN (*WIND SPEED*)

Diagram frekuensi kecepatan angin bulan Desember periode tahun 2021-2025
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

Dari diagram di atas, kecepatan angin dominan pada kecepatan antara 1-5 knots sebesar 75.62%, kecepatan maksimum antara 16-20 knots sebesar 0.24%. Kecepatan 6-10 knots sebesar 21.77%, pada kecepatan 11-15 knots sebesar 2.07% dan calm sebesar 0.30%.

SUHU (*TEMPERATURE*)

Diagram Frekuensi suhu bulan Desember periode tahun 2021-2025
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Sedangkan untuk suhu udara di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin berkisar antara 20 – 35°C. Suhu udara dominan berada pada kisaran 20-25°C sebesar 46.72%, di mana pada kisaran ini pulalah suhu minimum berada. Sedangkan suhu udara maksimum berada pada kisaran 30 – 35°C sebesar 8.55%.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan
VOLUME VI, NOMOR 1, JANUARI 2026

INFORMASI SIGMET

**METEOROLOGICAL
WATCH OFFICE
FIR UJUNG PANDANG**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

INFORMASI SIGMET

BULAN NOVEMBER 2025

SIGMET adalah pesan atau informasi yang dikeluarkan oleh kantor pengamat meteorologi (*Meteorological Watch Office-MWO*) untuk memberitahukan para pilot dan unit layanan navigasi penerbangan tentang kejadian dari fenomena cuaca tertentu (berpotensi mempengaruhi keselamatan operasi pesawat terbang), serta perkembangan fenomena tersebut dalam ruang dan waktu (*ICAO Annex 3 : Meteorology*)

WS SIGMET

Fenomena: Badai Guntur, Badai Debu Kuat, Badai Pasir Kuat, Golakan Udara Hebat, Gelombang Gunung Hebat, Peng-es-an Hebat, Awan Radiokaktif.

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Fenomena
AIREP	Badai Guntur, Badai Debu/Pasir, Golakan Udara, Gelombang Gunung, Peng-es-an
Citra Satelit	
Prediksi NWP	
Citra Radar	Badai Guntur
Informasi Petir	
WMO RSMCs (Model Transport Atmosfer untuk Dampak Lingkungan)	Awan Radiokaktif

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WSID21 WAAA YYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR<Phenomenon> OBS[AT <GGggZ>] or
 FCST <Location> <Level> <Movement or expected movement>
 <Changes Intensity>=
Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR<Phenomenon> OBS[AT <GGggZ>] or
 FCST <Location> <Level> <Movement or expected movement>
 <Changes Intensity>=
 Koordinasikan dengan MWO tetangga jika fenomena terjadi di batas FIR.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena-fenomena ini sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharui jika fenomena berlanjut/berubah.
- Batalkan jika fenomena telah selesai.
- Untuk fenomena yang teramati, waktu mulai validitas sama dengan waktu kirim. Sedangkan untuk fenomena terprediksi, waktu mulai validitas sama dengan waktu fenomena tersebut terprediksi terjadi.
- Validitas WS SIGMET tidak lebih dari 4 jam.

WV SIGMET

Ketika terjadi letusan gunung berapi dan/atau debu vulkanik teramati atau dilaporkan di FIR kamu, atau diprakirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WV SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WV SIGMET
AIREP/PIREP	
Stasiun Meteorologi	Terbitkan segera, biarpun jika belum ada informasi diterima dari VAAC Darwin
Pos Pengamatan Gunung Berapi	
Unit ATS	
VAAC Darwin	Terbitkan segera

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WVID21 WAAA YYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg cccc-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR VA ERUPTION MT <name> PSN-<lat>
 VA CLD [OBS/FCST] AT <GGggZ> <location> <flight level>
 <movement>
 FCST <GGggZ> VA CLD AFRX <location> <flight level>=
Format Pembatalan:
 WVID21 WAAA YYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR CNLSIGMET [nn]n YYYGgg/YYGGgg=
 *1) OBS dipakai jika VA teramati di dalam area FIR, sedangkan FCST dipakai jika VA diprakirakan akan memasuki area FIR.
 *2) Jika awan abu vulkanik membentang pada lebih dari satu FIR, penggambaran awan VA di luar FIR MWO tunduk pada kesepakatan oleh negara yang bersangkutan.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena debu vulkanik sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharui setidaknya setiap 6 jam.
- Batalkan jika VAAC menyarankan VA telah tidak ada, atau keluar dari FIR, atau VA telah tidak diharapkan masuk ke dalam FIR.
- Pembaruan validitas WV SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan.
- Validitas normal WV SIGMET adalah 6 jam.

WC SIGMET

Saat siklon tropis (intensitas 34 knot atau lebih besar) berkembang di FIR kamu, atau memasuki FIR kamu, atau diprakirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WC SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WC SIGMET
MWO, TCAC	TC teramati – terbitkan secepatnya. TC terprediksi akan masuk/berkembang ke FIR – terbitkan hingga 12 jam sebelum TC diprakirakan masuk/berkembang dalam FIR.

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WCID21 WAAA YYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg cccc-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR TC <name> OBS AT <GGggZ> <lat> <long>
 CB TOP FL <nm> WI [Radius<NNN>] [KM or NM] OF CENTRE MOV
 <direction> <speed> <changes in intensity>
 FCST <GGggZ> TC CENTRE <lat> <long>=
Format Pembatalan:
 WCID21 WAAA YYYGGg
 WAAF SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGGgg WAAA-
 WAAF UJUNG PANDANG FIR CNLSIGMET [nn]n YYYGgg/YYGGgg=
 *1) Perbaharui setidaknya setiap 6 jam.
 *2) Batalkan jika intensitas siklon tropis turun dibawah 34 knot, atau telah/sedang keluar dari FIR.
 *3) Jika SIGMET WC dibatalkan, pertimbangkan untuk menerbitkan SIGMET TS.
 *4) Untuk TC teramati, permulaan validitas WC SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan. Untuk TC terprediksi, permulaan validitas WC SIGMET adalah waktu TC terprediksi masuk/berkembang dalam FIR.
 *5) Validitas normal WC SIGMET adalah tidak lebih dari 6 jam.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena siklon tropis sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

Catatan

- Perbaharui setidaknya setiap 6 jam.
- Batalkan jika intensitas siklon tropis turun dibawah 34 knot, atau telah/sedang keluar dari FIR.
- Jika SIGMET WC dibatalkan, pertimbangkan untuk menerbitkan SIGMET TS.
- Untuk TC teramati, permulaan validitas WC SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan. Untuk TC terprediksi, permulaan validitas WC SIGMET adalah waktu TC terprediksi masuk/berkembang dalam FIR.
- Validitas normal WC SIGMET adalah tidak lebih dari 6 jam.

- Spesifikasi poligon**
- Maksimal perseri 6 (kecuali yang berasal dari Advisory Center harus ditulis sesuai dengan yang disarankan), dengan urutan searah jarum jam.
 - Koordinat segi pertama harus diulang di akhir.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN DESEMBER 2024 DAN 2025

Gambar 1. Peta Perbandingan Distribusi SIGMET VA Bulan Desember Tahun 2024 dan 2025 (Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Gambar 2. Diagram Distribusi SIGMET VA Bulan November Tahun 2024 dan 2025 (Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Jumlah SIGMET *Volcanic Ash* (VA) di Bulan Desember 2024 tercatat mencapai 401 berita, dengan 66 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini berasal dari beberapa gunung api aktif, dengan kontribusi terbesar berasal dari Gunung Semeru sebanyak 113 laporan, diikuti oleh Gunung Ibu sebanyak 106 laporan, dan Gunung Dukono sebanyak 68 laporan. Selain itu, aktivitas juga tercatat dari Gunung Lewotobi, Gunung Raung, dan Gunung Agung meskipun dengan jumlah yang lebih kecil. Ketinggian abu vulkanik yang dilaporkan berada pada rentang ketinggian *Flight Level* 6.000 feet hingga *Flight Level* 26.000 feet.

Sedangkan pada Desember 2025, jumlah SIGMET VA tercatat menurun menjadi 329 berita, dengan jumlah pembatalan sebanyak 28 berita. Dibandingkan tahun sebelumnya, aktivitas abu vulkanik pada periode ini bersumber dari lebih sedikit gunung api. Gunung Semeru tetap menjadi penyumbang terbanyak dengan 127 berita yang terbit, disusul oleh Gunung Ibu sebanyak 117, dan Gunung Dukono sebanyak 57. Tidak terdapat laporan SIGMET VA yang berasal dari Gunung Lewotobi, Raung, maupun Agung pada periode ini. Sebaran SIGMET VA pada Desember 2025 terlihat lebih terbatas dan hanya terkonsentrasi pada wilayah sekitar Jawa Timur dan Maluku Utara. Ketinggian abu vulkanik yang tercatat juga lebih rendah, dengan rentang dari *Flight Level* 6.000 feet hingga *Flight Level* 16.000 feet.

Jika dibandingkan secara langsung, Desember 2024 menunjukkan jumlah SIGMET VA yang lebih tinggi serta sumber aktivitas gunung api yang lebih beragam dibandingkan Desember 2025. Pada Desember 2024, sebaran abu vulkanik menjangkau wilayah yang lebih luas akibat adanya kontribusi dari beberapa gunung api di Nusa Tenggara Timur, serta sebaran abu vulkanik di Maluku Utara yang meluas hingga mencapai wilayah Sulawesi Utara. Sebaliknya, pada Desember 2025, meskipun aktivitas dari Gunung Semeru dan Ibu masih cukup tinggi, sebaran abu cenderung lebih terbatas dan tidak meluas ke wilayah yang lebih jauh. Penurunan ketinggian maksimum abu vulkanik pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa dampak abu lebih dominan pada lapisan terbang rendah hingga menengah.

Secara keseluruhan, Desember 2024 ditandai dengan aktivitas abu vulkanik yang lebih banyak, lebih beragam, dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Desember 2025 menunjukkan penurunan jumlah SIGMET VA, dengan sebaran yang lebih terbatas dan ketinggian abu yang relatif lebih rendah. Informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan operasional dalam mengantisipasi potensi gangguan penerbangan akibat abu vulkanik pada periode Desember.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN DESEMBER 2024 DAN 2025

Gambar 3. Peta Perbandingan Distribusi SIGMET TS/CB
Bulan Desember Tahun 2024 dan 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Pada Desember 2024, jumlah SIGMET TS/CB yang tercatat mencapai sebanyak 1.155 berita, dengan 123 di antaranya adalah SIGMET *cancel*. Sebaran SIGMET pada periode ini menunjukkan aktivitas cuaca signifikan yang cukup tinggi dan tersebar luas, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Area dengan frekuensi kejadian relatif tinggi terlihat di sekitar Selat Makassar bagian selatan hingga Laut Jawa dan Laut Flores, serta di sekitar Nusa Tenggara. Terlihat pula frekuensi SIGMET yang signifikan di sebagian Pulau Kalimantan Tengah, sebagian Pulau Jawa, dan Sulawesi Tengah hingga Laut Banda. Pola sebaran pada bulan ini menunjukkan bahwa kejadian TS/CB cenderung terkonsentrasi di jalur-jalur tertentu, khususnya di wilayah perairan dan sekitar pulau-pulau besar. Ketinggian fenomena awan TS/CB yang dilaporkan pada Desember 2024 umumnya berada pada lapisan *Flight Level* 21.000 feet hingga *Flight Level* 55.000 feet.

Pada Desember 2025, jumlah SIGMET TS/CB tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.086 berita dengan 107 SIGMET pembatalan. Meskipun jumlah totalnya menurun, peta sebaran menunjukkan bahwa aktivitas TS/CB yang tinggi semakin meluas di sebagian besar wilayah FIR Ujung Pandang. Wilayah dengan frekuensi kejadian yang menonjol meliputi Pulau Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sebagian besar Pulau Jawa Tengah dan Timur, di atas Laut Jawa hingga Selat Makassar, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, Laut Banda, di sekitar Nusa Tenggara, serta di sekitar Papua barat dan di sebagian besar Papua Tengah dan Papua Selatan. Dibandingkan Desember 2024, sebaran TS/CB pada Desember 2025 tampak lebih merata, dengan kejadian yang muncul di lebih banyak area, meskipun intensitas di beberapa lokasi tidak setinggi tahun sebelumnya. Ketinggian TS/CB pada tahun 2025 tercatat berada pada rentang *Flight Level 21.000 feet* hingga *Flight Level 58.000 feet*, menunjukkan bahwa beberapa kejadian berkembang hingga lapisan yang lebih tinggi.

Jika dibandingkan secara langsung, Desember 2024 mencatat jumlah SIGMET TS/CB yang sedikit lebih banyak dibandingkan Desember 2025. Meskipun demikian, Desember 2025 menunjukkan sebaran kejadian yang relatif lebih merata di berbagai wilayah. Pada Desember 2024, aktivitas TS/CB lebih terkonsentrasi pada area tertentu dengan frekuensi tinggi, sedangkan pada Desember 2025 kejadian TS/CB lebih tersebar, meskipun jumlah totalnya lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan adanya perubahan pola sebaran, di mana potensi cuaca signifikan pada Desember 2025 tidak hanya terfokus pada wilayah tertentu, tetapi menjangkau lebih banyak area di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Dari sisi operasional penerbangan, kedua periode tersebut sama-sama menunjukkan potensi gangguan yang perlu diwaspadai. Pada Desember 2024, konsentrasi TS/CB di beberapa wilayah utama berpotensi menyebabkan deviasi rute yang lebih sering pada jalur-jalur tertentu. Sementara itu, pada Desember 2025, sebaran TS/CB yang lebih merata dapat berdampak pada lebih banyak rute penerbangan, sehingga memerlukan kewaspadaan yang menyeluruh di seluruh wilayah FIR Ujung Pandang.

Secara keseluruhan, Desember 2024 dan Desember 2025 sama-sama merupakan periode dengan aktivitas TS/CB yang tinggi. Desember 2024 ditandai dengan jumlah SIGMET yang lebih besar dan konsentrasi kejadian di beberapa wilayah utama, sedangkan Desember 2025 menunjukkan jumlah yang sedikit lebih rendah namun dengan sebaran yang lebih luas dan merata. Informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kewaspadaan operasional penerbangan, khususnya pada periode Desember yang secara konsisten menunjukkan potensi cuaca signifikan di wilayah FIR Ujung Pandang.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TURBULENSI BULAN DESEMBER 2025

Gambar 4. Peta distribusi SIGMET Turbulensi
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

SIGMET turbulensi pada Bulan Desember tercatat relatif sedikit, yaitu sebanyak 7 berita SIGMET. Seluruh kejadian turbulensi yang dilaporkan berada pada ketinggian jelajah, dengan rentang Flight Level antara 3.000 feet hingga 32.000 feet. Hal ini menunjukkan bahwa turbulensi yang teramati pada periode ini terutama berpotensi memengaruhi penerbangan pada fase cruise, khususnya pada rute jarak menengah hingga jauh. Berdasarkan peta sebaran, kejadian turbulensi pada Desember 2025 tidak tersebar luas, melainkan terkonsentrasi pada beberapa area tertentu. Wilayah terdampak utama terlihat di sekitar bagian selatan Laut Jawa, serta di Pulau Maluku hingga perairan di sekitarnya.

Secara keseluruhan, jumlah SIGMET turbulensi yang tercatat pada Desember 2025 relatif sedikit. Namun demikian, kondisi ini bukan berarti bahwa potensi kejadian turbulensi di atmosfer berada pada tingkat yang rendah. Akan tetapi, pada periode Desember 2025, aktivitas SIGMET TS/CB sangat dominan dan telah mencakup sebagian besar wilayah FIR Ujung Pandang. Sesuai dengan praktik operasional, SIGMET turbulensi hanya diterbitkan pada area yang tidak sedang tercakup oleh SIGMET TS/CB. Oleh karena itu, terbatasnya jumlah SIGMET turbulensi lebih mencerminkan kondisi cakupan SIGMET TS/CB yang luas, bukan rendahnya potensi turbulensi di atmosfer. Turbulensi tetap berpotensi terjadi, terutama di sekitar wilayah dengan aktivitas cuaca signifikan, dan tetap perlu menjadi perhatian dalam operasional penerbangan.

**BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
VOLUME VI, NOMOR 1, JANUARI 2026**

PROSPEK CUACA PENERBANGAN

JANUARI 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

I. PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Prakiraan Spasial Anomali SST (Sumber: BMKG)

Berdasarkan gambar di samping, anomali SST di Nino 3.4 pada bulan Januari 2026 adalah -0,4, nilai ini menunjukkan tidak terdapat gangguan La Nina maupun El Nino di wilayah Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada bulan Januari 2026 proses pertumbuhan awan-awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin tidak dipengaruhi oleh La Nina maupun El Nino.

2. Analisis dan Prediksi ENSO

Gambar Analisis dan Prediksi ENSO (Sumber: BMKG)

Berdasarkan prediksi ENSO pada bulan Januari 2026 diperlihatkan bahwa wilayah Indonesia dalam keadan netral atau tidak dipengaruhi oleh ENSO. BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia memprediksi netral akan berlangsung hingga Maret 2026. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada bulan Januari 2026 proses pertumbuhan awan-awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin tidak dipengaruhi oleh La Nina maupun El Nino.

3. Madden-Julian Oscillation (MJO)

Gambar Fase MJO
(Sumber : BOM)

Berdasarkan gambar di samping, diperkirakan bahwa pada Januari 2026 MJO tidak aktif di Benua Maritim Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi penambahan hujan pada periode musim hujan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin tidak akan dipengaruhi oleh MJO.

4. Prakiraan Angin Monsun

Grafik Analisis dan Prediksi Indeks Monsun
Januari 2026 (Sumber : BMKG)

Berdasarkan gambar di samping, diperkirakan bahwa pada Januari 2026 masih diperkirakan Monsun Barat tetap aktif di wilayah Indonesia namun akan melemah pada akhir dasarian ke 2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa massa udara basah dari laut China Selatan akan tetap signifikan memasuki wilayah Indonesia, sehingga akan memicu pertumbuhan awan konvektif yang signifikan juga khususnya di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

5. PRAKIRAAN CURAH HUJAN

Gambar Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Januari 2026 (Sumber : Stasiun Klimatologi Sulsel)

Berdasarkan gambar di samping diperkirakan jumlah curah hujan Bulan Januari 2026 untuk wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin termasuk kategori sangat tinggi yaitu berkisar di atas 500 mm.

II. PROSPEK CUACA BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR

Berdasarkan pembahasan prakiraan fenomena cuaca di wilayah Indonesia pada Januari 2026 dapat disimpulkan bahwa wilayah Indonesia tidak akan dipengaruhi oleh Fenomena ENSO dan MJO, namun Monsun Barat diperkirakan akan tetap memberikan pengaruh ke wilayah Indonesia. Kondisi ini tentunya diperkirakan akan menyebabkan wilayah Indonesia khususnya di wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin akan mendapatkan suplai massa udara basah dari Laut China Selatan sehingga perlu diwaspadai terjadinya potensi hujan dengan intensitas sampai lebat di wilayah tersebut yang berpotensi juga disertai oleh angin kencang.

Quality Management System 9001:2015

Capaian Sasaran Mutu Bulan Desember 2026 Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Tabel Capaian Sasaran Mutu Bulan Desember 2025 Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

	SASARAN MUTU	TARGET	CAPAIAN	KESIMPULAN
Unit Pengamatan Udara Atas				
1	Pencapaian Ketinggian Pibal 500 mb/19.000 Feet atau lebih.	84/tahun	8	Tercapai 118/tahun
2	Peluncuran Radiosonde dilakukan H-30 Menit sampai H-15 menit sebelum jam pengamatan.	96 %	98.4 %	Tercapai
3	Pengiriman data pibal menggunakan jaringan komunikasi BMKGSatu	95	100 %	Tercapai
4	0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Unit Informasi Meteorologi				
1	Menyebarkan berita Metar dengan AWOS.	100%	100%	Tercapai
2	Menyebarkan berita Metar dengan BMKGSatu pada H-0 menit sampai H+3 menit.	91.0%	98.8%	Tercapai
3	Menyebarkan berita Synop dengan BMKGSatu paling lambat H+10 menit.	95,0%	99.6%	Tercapai
4	Entry data harian pada aplikasi BMKGSatu	99%	100%	Tercapai
5	Persentase keakuratan TAF .	88.0%	90.3%	Tercapai
6	Pengiriman data TAF dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF	95.0%	100%	Tercapai
7	Presentasi keakuratan Aerodrome Warning	78.0%	81%	Tercapai
8	0% Terjadinya kecelakaan kerja	100%	100%	Tercapai
Unit Teknisi				
1	Pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai jadwal.	94.0%	100%	Tercapai
2	Persentase alat operasional utama meteorologi yang laik operasi.	97.0%	99%	Tercapai
3	Respon penanganan gangguan alat dilakukan dalam 1X24 jam.	100%	100%	Tercapai
4	0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Unit Data dan Informasi				
1	Monitoring dan validasi entry data Synop harian pada aplikasi BMKGSatu.	95.0%	100%	Tercapai
2	Back up dan pengolahan data AWOS dan AWS Digital.	95.0%	100%	Tercapai
3	0 Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Unit Tata Usaha				
1	Persentase pembinaan disiplin pegawai.	100%	100%	Tercapai
2	Persentase jumlah SDM yang dinilai kinerjanya tepat waktu.	100%	100%	Tercapai
3	Persentase jumlah BMN yang di PSP-kan.	90%	100%	Tercapai
4	Nilai IKPA di Stamet Sultan Hasanuddin Tahun 2025.	90%	91.31%	Tercapai
5	0% terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin mengadopsi standar internasional Sistem Manajemen Mutu seri ISO 9001, mulai dari dimilikinya sertifikasi ISO 9001:2008 yang diimplementasikan sejak tahun 2015. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna, maka dilakukan pembaharuan sistem penjaminan mutu layanan pada bulan Desember 2017 dengan dimulainya persiapan pemutakhiran ISO 9001:2008 menuju ISO 9001:2015. Diharapkan dengan pemutakhiran sistem manajemen mutu ini, organisasi dapat terus berkembang, meningkatkan komitmen mutu, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, khususnya para stakeholder di bidang penerbangan.

Sistem manajemen mutu ini dirancang sesuai kebutuhan, dijalankan, dimonitor, dievaluasi dan diperbaiki secara terus-menerus agar senantiasa memenuhi persyaratan standar. Seluruh proses dilaksanakan secara kolaboratif untuk menjamin kepemilikan (ownership) standar oleh seluruh unit kerja. Stasiun menetapkan proses pelayanan dan proses-proses sistem yang mempengaruhi mutu dan kepuasan pelanggan, diantaranya identifikasi proses dan sumber daya, interaksi antar proses, wewenang dan tanggung jawab, monitoring, evaluasi dan manajemen risiko, dan perbaikan berkelanjutan. Pemeliharaan informasi dan dokumentasi dilakukan sebagai bagian untuk menjamin akuntabilitas dari kinerja stasiun.

Unit Pengamatan Udara Atas

Target pencapaian ketinggian pengamatan pibal yaitu 500 mb / 19.000 feet atau lebih dengan target 84 kali dalam setahun. Untuk bulan Desember ini diperoleh hasil sebanyak 8 kali capaian pengamatan pibal dan 118 kali pengamatan pibal dalam setahun. Kemudian untuk Peluncuran Radiosonde dilakukan H-30 Menit sampai H-15 menit sebelum jam pengamatan dengan target 96% dalam sebulan diperoleh hasil 98.4%, dengan kata lain telah mencapai target. Lalu pengiriman data pibal menggunakan jaringan komunikasi BMKGSatu dengan target 95 % mencapai target dengan hasil 100 %

Unit Informasi Meteorologi

Penyebaran berita Metar dengan AWOS pada bulan Desember telah mencapai target yaitu 100% dari target 100%. Untuk penyebaran berita Metar dengan BMKGSatu atau jaringan komunikasi lainnya dengan range H-0 menit sampai H+3 menit juga memenuhi target yaitu 98,8% dari target 91%. Hal serupa juga untuk penyebaran berita synop dengan BMKGSatu tau jaringan komunikasi lainnya paling lambat H+10 menit mencapai persentase 99.6 % sehingga melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 95 %, kemudian entry data harian pada aplikasi BMKGSwitching telah mencapai target sebesar 100% dari target 99%.

Persentase keakuratan prakiraan cuaca bandara (TAF) pada unit Analisa dan Prakiraan pada bulan Desember melebihi target yang diharapkan, yaitu 90,3% dari target 88 %. Pengiriman data TAF dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF dengan persentase target 95%, telah mencapai target sebesar 100%. Pada bulan Desember ini target persentase Keakuratan Aerodrome Warning sebesar 78% sudah tercapai dengan sangat baik yaitu sebesar 81%.

Unit Infrastruktur

Pada bulan Desember pelaksanaan pemeliharaan alat yang dilakukan sesuai jadwal telah memenuhi target kerja dengan sangat baik yaitu sebesar 100% dari targetnya sebesar 94,0%. Persentase alat operasional utama meteorologi yang laik operasi dengan target 97% telah terealisasi dengan capaian 99%. Untuk respon penanganan gangguan peralatan dilakukan dalam 1x24 jam juga terealisasi dengan sangat baik, karena secara keseluruhan dilakukan dengan respon cepat oleh unit teknisi dengan persentase 100%.

Unit Data dan Informasi

Pada bulan Desember, monitoring dan validasi entry data harian pada aplikasi BMKGSatu dengan target kerja 95% telah tercapai dengan sangat baik yaitu sebesar 100%. Back up dan pengolahan data AWOS pdan AWS Digi dengan persentase 95,0% juga melampaui target yaitu 100%.

Unit Tata Usaha

Pada bulan Desember sasaran mutu unit Tata usaha, Pembinaan disiplin pegawai tercapai dengan persentase sebesar 100%. Penilaian kinerja SDM juga dilaksanakan tepat waktu dengan persentase 100%. Untuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), persentase BMN yang di PSP-kan mencapai 100% dari target 90%.kemudian nilai IKPA mencapai 91.31 % dari target 90%.

ARTIKEL

Oleh: *Adi Prasetyo, S.Tr. Met*

**MENGENAL ATMOSFER:
CARA MUDAH MEMAHAMI POLA ANGIN DI
ATMOSFER**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

MENGENAL ATMOSFER: CARA MUDAH MEMAHAMI POLA ANGIN DI ATMOSFER

OLEH : ADI PRASETIYO, S.TR. MET
METEOROLOGIST BMKG SULTAN HASANUDDIN

Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana angin bergerak di sekitar kita? Mulai dari hembusan lembut di pantai hingga badai besar yang melanda suatu wilayah, angin memainkan peran penting dalam membentuk cuaca dan iklim di Bumi. Para ahli meteorologi menggunakan berbagai metode untuk memahami pola pergerakan angin, salah satunya melalui analisis streamline atau peta angin yang menggambarkan aliran udara di atmosfer.

Gambar 1. Peta Streamline

Apa Itu Streamline?

Secara sederhana, streamline adalah garis-garis yang menunjukkan arah dan kecepatan angin di atmosfer pada suatu waktu tertentu. Garis ini membantu kita memahami bagaimana udara mengalir di berbagai lapisan atmosfer dan berinteraksi dengan fenomena cuaca seperti hujan, badai, atau pola angin musiman. Dalam analisis cuaca, streamline sering digunakan untuk memahami sistem tekanan udara, pola angin besar seperti monsun, arus jet (jet stream), hingga siklon tropis. Dengan melihat pola streamline, ahli meteorologi dapat menentukan daerah dengan pertemuan angin (konvergen), pemisahan angin (divergen), pusaran angin (siklonik), anti pusaran angin (antisiklonik), serta potensi pembentukan hujan atau badai.

Bagaimana Pembacaan *Streamline* ?

Ketika melihat *streamline*, ada beberapa pola utama yang dapat diidentifikasi:

1. **Aliran Lurus:** Menandakan angin stabil dengan sedikit perubahan arah, biasanya terjadi di daerah dengan cuaca yang tenang.
2. **Aliran Melengkung:** Mengindikasikan adanya sistem tekanan tinggi atau rendah yang memengaruhi pola angin.
3. **Konvergen dan Divergen:** Konvergen terjadi ketika *streamline* menyatu, sering kali berhubungan dengan pembentukan awan dan hujan. Sebaliknya, divergen terjadi saat *streamline* menyebar, biasanya dikaitkan dengan cuaca cerah dan stabil.
4. **Siklonik dan Antisiklonik:** Pola *streamline* yang melingkar menunjukkan keberadaan sistem siklonik (tekanan rendah) atau antisiklonik (tekanan tinggi). Sistem siklonik berputar berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara dan searah jarum jam di belahan bumi selatan, sedangkan antisiklonik memiliki pola sebaliknya.

Manfaat *Streamline* dalam Meteorologi

Penggunaan *streamline* memiliki berbagai manfaat dalam meteorologi, di antaranya:

1. **Memprakirakan Cuaca:** Dengan memahami pola angin, prakirawan dapat memprakirakan kemungkinan hujan, badai, atau perubahan cuaca lainnya.
2. **Menganalisis Siklon Tropis:** *Streamline* membantu mengidentifikasi pusat tekanan rendah dan pola aliran udara yang mendukung pembentukan siklon tropis.
3. **Studi Pola Musiman:** Memahami aliran angin skala besar seperti angin muson dan *jet stream* membantu dalam mempelajari iklim regional dan global.
4. **Navigasi Penerbangan:** Pilot dan perencana penerbangan menggunakan informasi pola angin untuk menentukan rute terbaik, menghemat bahan bakar, dan menghindari turbulensi.

Kesimpulan

Mengenal *streamline* adalah cara mudah untuk memahami pola angin di atmosfer dan bagaimana angin tersebut memengaruhi cuaca serta iklim. Dengan memvisualisasikan aliran udara, kita dapat mengidentifikasi berbagai fenomena atmosfer yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari hujan lebat hingga badai besar. Bagi siapa pun yang tertarik pada meteorologi, memahami *streamline* adalah langkah penting untuk lebih mengenal dinamika atmosfer bumi.

Referensi

1. Ahrens, C. 2009. *Meteorology Today : An Introduction to Weather, Climate, And The Environment*. Belmont: Brooks/Cole.
2. Allaby, M. 2007. *Encyclopedia of Weather And Climate (Revised Edition)*. New York: Facts On File.

SERBA SERBI

KILAS PERISTIWA
DESEMBER 2025

SEPUTAR STASIUN METEOROLOGI
KELAS I SULTAN HASANUDDIN

KILAS PERISTIWA

KEGIATAN POSKO ANGKUTAN UDARA NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026

Dalam rangka mendukung kelancaran, keselamatan, dan keamanan transportasi udara pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin secara resmi membuka Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang beroperasi mulai 15 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Penyelenggaraan posko ini merupakan bentuk kesiapsiagaan dan sinergi antar instansi, termasuk pengelola bandara, maskapai penerbangan, AirNav Indonesia, BMKG, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya, dalam menghadapi peningkatan pergerakan penumpang dan pesawat udara pada periode libur akhir tahun. Selama masa operasional posko, dilakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi operasional penerbangan, arus lalu lintas udara, serta faktor-faktor pendukung keselamatan penerbangan, khususnya kondisi meteorologi.

Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengendalian operasional, sekaligus sarana pertukaran informasi antar instansi guna mengantisipasi potensi gangguan operasional penerbangan. Informasi meteorologi penerbangan yang akurat, terkini, dan berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengambilan keputusan operasional selama periode ini.

Dengan dilaksanakannya Posko Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, diharapkan seluruh kegiatan penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta memberikan dukungan optimal terhadap keselamatan dan kenyamanan penerbangan selama periode libur akhir tahun.

KILAS PERISTIWA

PELANTIKAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRASI, SERTA PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BMKG

Jakarta, 15 Desember 2025, Kepala BMKG melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, serta Pejabat Fungsional di lingkungan BMKG. Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, Bapak Amernurfitra Andi Rusdin, M.Si secara resmi diangkat dan dilantik sebagai Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Toraja, Tana Toraja. Seiring dengan pelantikan tersebut, jabatan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin saat ini diemban oleh Bapak Kukuh Ribudiyanto, M.Si. Pelantikan dan pengisian jabatan merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi

Pesan dan harapan kepada kedua Kepala Stasiun yang baru agar senantiasa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh *stakeholder*. Diharapkan pula agar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi yang akurat, cepat, dan andal, demi mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat luas.

PERPISAHAN PEGAWAI PURNABAKTI DAN PEGAWAI MUTASI STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Senin, 29 Desember 2025 Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin Maros melaksanakan acara perpisahan pegawai Purnabakti Bapak Jumaris dan Mutasi Ibu Nabilla Akhirta. Melalui kegiatan perpisahan ini, disampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas seluruh dedikasi, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan oleh Bapak Jumaris dan Ibu Nabilla Akhirta. Pesan dan harapan disampaikan kepada Bapak Jumaris agar senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalani masa purnabakti, serta tetap menjadi sosok inspiratif bagi lingkungan sekitar. Sementara itu, kepada Ibu Nabilla Akhirta, disampaikan harapan agar selalu diberikan kelancaran, kesuksesan, dan semangat baru dalam menjalankan amanah di tempat tugas yang baru. Kegiatan perpisahan ini menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan pengabdian memiliki arti dan nilai tersendiri, serta merupakan bagian penting dari dinamika dan kebersamaan dalam organisasi.

PROFIL

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN METEOROLOGICAL WATCH OFFICE UJUNG PANDANG (MWO)

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bawah koordinasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, yang terletak di area Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada posisi 119°33'07.7" BT dan 05°04'15.6" LS dengan elevasi 14 meter.

Berfungsi sebagai *Meteorological Watch Office (MWO)* untuk wilayah ruang udara (FIR) Ujung Pandang, tugas stasiun adalah memberikan layanan informasi Meteorologi di bidang penerbangan 24/7 hari, juga mengkoordinir penyediaan layanan stasiun-stasiun Meteorologi lain di wilayah tanggung jawabnya.

Sejak November 2017, proses bisnis stasiun telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Kegiatan operasional dijalankan dari 3 unit kantor yaitu unit operasional di gedung Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), unit operasional observasi udara atas di wilayah kompleks TNI AU dan kantor administrasi di dalam kompleks perkantoran bandara.

Saat ini SDM penyelenggara kegiatan berjumlah 45 orang pegawai dan 6 petugas PPNPN, pegawai terdiri dari pejabat struktural, *forecaster*, *observer*, petugas layanan data dan informasi, teknisi, personel tata usaha. Pegawai sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 dilengkapi dengan sertifikasi personel sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatan.

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi meteorologi yang akurat guna mendukung keselamatan penerbangan dan mampu bersaing menjadi stasiun kelas dunia.

MISI

1. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi penerbangan
2. Menyediakan data dan informasi meteorologi penerbangan yang akurat dan terpercaya
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi penerbangan
4. Melaksanakan dan mematuhi kewajiban internasional dalam bidang meteorologi penerbangan

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

stamet.hasanuddin@bmgk.go.id

+62 411 4831296, +62 811-4269-7180

No Pengaduan: +62 811-3909-7180

bmgk.hasanuddin

**"HAPPY NEW YEAR
2026"**

**WISHING A SUCCESSFUL,
WITH NEW
OPPORTUNITIES,
GROWTH, AND
CONTINUED
COLLABORATION.**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TIM BULETIN 2026

 [bmkg.hasanuddin](https://www.instagram.com/bmkg.hasanuddin)
 stamet.hasanuddin@bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan,
90552

